

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD

Metin TUNÇ*

Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü, 1948 yılında aralarında kurucu üye olarak Türkiye'nin de bulunduğu Avrupa ülkeleri tarafından Organization for European Economic Co-operation (OECC) adıyla kurulmuş, daha sonra Marshall Planı çerçevesinde 1961 yılında ismi, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) olarak değiştirilmiş, hükümetler arası forum niteliğinde bir kuruluştur. OECD, demokratik yönetim ve pazar ekonomisine dayalı yaklaşımlarını uluslararası düzlemde beyan etmiş 30 kurucu üyeden oluşmaktadır. Şimdiki durumda 130 ülkede çalışmalarına devam etmekte, bunun yanı sıra yüzün üzerinde ülkeden sivil toplum kuruluşları ile de aktif işbirliği içindedir.

OECD'nin resmi misyonu, OECD Konvansiyonunun 1. Maddesinde belirtilen hususları başarmak için çalışmaktır. Bunlar:

- Dünya ekonomisindeki gelişmeyi sağlamak üzere üye ülkelerin finansal istikrarını korumak, yaşam standartlarını yükseltmek, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve istihdam artışını sağlamak,
- Ekonomik gelişme süreçlerindeki üye ülkelerin başarımlarını diğer dünya ülkelerine duyurmada katkıda bulunmak,
- Uluslararası kural ve kanunlar çerçevesinde ayrımcılığın olmadığı temellerde çok taraflı dünya ticaretinin gelişmesini sağlamak.

OECD Bilgi Hizmetleri

OECD'nin temel hizmetlerinden biri ekonomik ve sosyal gelişime yönelik sürekli araştırmalar ile üye ülkelerin hükümet birimlerine bilgi hizmetleri sunmaktır. Çalışmalar iktisadi ve sosyal alanlara yöneliktir. Bu alanlar makro ve mikro iktisat yaklaşımları ile ticaret, eğitim, ekonomik gelişim, bilim ve yenilik, enerji gibi birçok alanı

* STM INFO (metin.tunc@stm-info.com.tr)

kapsamaktadır. Bilgi hizmetleri yanında önlem ve çözümlere yönelik tavsiye niteliğindeki öneriler üye ülke hükümetlerine ayrıca sunulmaktadır.

OECD İçerik Temaları:

- 1 Tarım ve Gıda (Agriculture and Food)
- 2 Kalkınma (Development)
- 3 Eğitim ve Beceriler (Education and Skills)
- 4 Eni Yükseklen Ekonomiler (Emerging Economies)
- 5 İstihdam (Employment)
- 6 Enerji (Energy)
- 7 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma (Environment and Sustainable Development)
- 8 Finansman ve Yatırım/Sigorta ve Emeklilik (Finance and Investment/Insurance and Pensions)
- 9 Genel Ekonomi ve Fütürolojik Çalışmaları (General Economics and Future Studies)
- 10 Yönetişim (Governance)
- 11 Endüstri, Hizmetler ve Ticaret (Industry, Services and Trade)
- 12 Ulusal Hesaplar ve Tarihsel İstatistikler (National Accounts and Historical Statistics)
- 13 Nükleer Enerji (Nuclear Energy)
- 14 Bilim ve Bilgi Teknolojisi (Science and Information Technology)
- 15 Sosyal Sorunlar/Göç/Sağlık (Social Issues/ Migration/Health)
- 16 Vergileme (Taxation)
- 17 Bölgesel Ekonomi (Territorial Economy)
- 18 Geçiş Dönemindeki Ekonomiler (Transition Economies)
- 19 Ulaştırma (Transport)

OECD Hizmetleri Sonucunda Oluşan Bilgi Kaynakları

İstatistikler: Ülke, bölge ve küresel düzeylerdeki istatistiksel veriler, sadece finans perspektifinden değil, makro ve mikro iktisadın bütün alanlarını kapsayan bir veri tabanı halinde tutulmaktadır. Çevrimiçi ortamda 1963 yılından günümüze kadar mevcut olan veriler, derlenebilir formatta kullanıcıya ulaştırılmaktadır.

Dergiler: OECD, yukarıda belirtilen temaları kapsayan 32 dergiyi basılı olarak yayınlamakta, 1997 yılından günümüze ise bütün sayıları tam metin formatında çevrimiçi ortamda erişime sunmaktadır.

Kitaplar: OECD hizmetleri sonucunda oluşan en önemli yayın türü kitaplardır. Basılı olarak hazırlanan 5.000'i aşkın kitaba, 1997 yılından itibaren aynı zamanda elektronik ortamdan da açık erişimle ulaşılmaktadır.

Toplantı Bildirileri: OECD, kuruluşundan bu yana bütün üye ülkelerde ve ilgili diğer ülkelerde hükümet ve sivil toplum kuruluşları ile ortak toplantılar düzenlemektedir. Bu toplantılarda sunulan bildiriler, önemli bilgi kaynaklarıdır ve daha sonra elektronik ve basılı ortamda yayınlanmaktadır. Toplantı bildirimlerine, kitaplar gibi 1997 yılından bu yana çevrimiçi ortamda erişilmektedir.

Danışma Kaynakları: "At a Glance" ve "Reference", araştırmacıların sıkça başvurdukları, iktisadi ve sosyal bilimlere yönelik olarak genelde makro göstergelerin işlendiği danışma kaynaklarıdır ve 1997 yılından itibaren çevrimiçi erişim mümkündür.

SourceOECD'ye Dair

OECD'in hizmetleri sonucunda oluşan bilgi kaynakları, 1997 yılından bu yana SourceOECD* adıyla, çevrimiçi ortamda tam metin erişimli bir veri tabanı olarak sunulmaktadır. SourceOECD veri tabanının kapsamında, 1963'ten günümüze bütün OECD İstatistikleri, 1997'den bu yana ise bütün OECD dergileri, kitapları, toplantı bildirileri ve danışma kaynakları bulunmaktadır (Bkz. Resim 1).

* <http://www.sourceoecd.org> adresinden erişilebilmektedir.

Resim 1: SourceOECD Ana Sayfası

Araştırmalar için gerekli olabilecek bütün OECD bilgi kaynakları, SourceOECD veri tabanı üzerinden çeşitli tarama yöntemleri (Bkz. Resim 2) kullanılarak saptanabilir ve erişilebilir. Ayrıca aramalar, genel kapsamda veya belirli yayın türlerine göre ya da gelişmiş arama arayüzü (Advanced Search) ile özelleştirerek, daha doğru ve özel düzeyde yapılabilir.

Resim 2: SourceOECD Genel Tarama Sayfası ve Seçenekler

Resim 3: SourceOECD Gelişmiş Tarama Sayfası ve Seçenekler

İktisadi ve İdari Bilimler Grubu Kullanıcıları ve SourceOECD

OECD, iktisadi ve idari bilimler alanında çalışma yapan araştırmacılar için uluslararası saygınlığı ile otorite konumunda bir örgüttür. OECD resmi misyonu çerçevesinde uluslararası bir bilgi sağlayıcısı olarak ilgi alanındaki verileri, bütün ülkelerin resmi kuruluşlarından derlemektedir. Böylece OECD bilgilerinin en üst düzeyde geçerliliği olduğu söylenebilir. OECD, aynı zamanda bu kapsamda araştırmalarını yürüten birçok bilim ve araştırma insanı ile irtibatlı biçimde çalışmalarını sürdürmektedir. SourceOECD, bu çalışmalar sonucunda oluşan bir bilgi hizmeti ürünüdür.

Özetle, SourceOECD aşağıda belirtilen etkenlerden dolayı bilimsel araştırma gerçekleştiren iktisadi ve idari bilimler kullanıcıları için gerekli bir bilgi kaynağı konumundadır:

- OECD gibi bütün dünyada bilinen ve saygın bir kuruluşun kaynağıdır.
- 130'dan fazla ülkenin bilgilerini içeren bu alandaki en kapsamlı kaynaktır.
- Sadece finansal perspektif açısından değil, makro ve mikro iktisadın bütün alanlarını içerir.
- 1960'lara varan geniş bir arşive sahiptir.

Tam metin çevrimiçi veri tabanlarının bütün kullanım kolaylıklarına sahiptir.